

BO'LAJAK INGLIZ TILI O'QITUVCHILARINING NUTQIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Kuchkeldiyeva Umida Erkinovna
Yangi Asr universiteti dotsenti
orezzero918@gmail.com

Anotatsiya. Zamonaviy ta'lim tizimida talabalar uchun chet tilini o'zlashtirish faqat grammatika va yozma ko'nikmalarga asoslangan bo'lib qolmay, balki nutqiy kompetensiyani rivojlantirish ham muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Chet tilida erkin muloqot qila olish ko'nikmalari talabalarni xalqaro maydonda muvaffaqiyatli raqobatbardosh mutaxassis bo'lib shakllanishiga xizmat qiladi. Ushbu maqolada talabalar nutqiy kompetensiyani rivojlantirish jarayonida pedagogik imkoniyatlarning ahamiyati, ta'lim texnologiyalari va innovatsion metodlardan samarali foydalanish yo'llari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: nutq kompetensiyasi, chet tili, og'zaki muloqot, innovatsion metodlar, ta'lim texnologiyalari, pedagogik imkoniyatlar, talabalar, kommunikativ ko'nikmalar.

Abstract. In the modern education system, students' mastery of a foreign language is based not only on grammar and writing skills, but also on the development of oral competence, which is the main focus. The ability to communicate fluently in a foreign language helps students become successful and competitive specialists in the international arena. This article analyzes the importance of pedagogical opportunities, educational technologies and the effective use of innovative methods in the formation of students' speech competence.

Keywords : speech competence, foreign language, oral communication, innovative methods, educational technologies, pedagogical opportunities, students, communicative skills.

Аннотация. В современной системе образования освоение иностранного языка для учащихся основывается не только на грамматике и навыках письма, но и на развитии речевой компетенции, что является одним из важных направлений. Способность свободно общаться на иностранном языке помогает учащимся стать успешными и конкурентоспособными специалистами на международной арене. В данной статье анализируется значение педагогических возможностей, способов эффективного использования образовательных технологий и инновационных методов в процессе развития речевой компетенции учащихся.

Ключевые слова: речевая компетенция, иностранный язык, устное общение, инновационные методы, образовательные технологии, педагогические возможности, студенты, коммуникативные навыки.

Zamonaviy ta'lim tizimida xorijiy tillarni o'qitishda nutqiy kompetensiyani rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi globallashuv jarayonida talabalarning chet tilida erkin va samarali muloqot qila olishi ularning kasbiy hamda shaxsiy rivojlanishida asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu sababli xorijiy til ta'limida innovatsion yondashuvlar va raqamli texnologiyalardan foydalanish masalasi dolzarb bo'lib bormoqda. Bundan tashqari, nutqiy kompetensiyani rivojlantirishda texnologiyalarning qo'llanilishi o'quvchilarning muloqot jarayonidagi psixologik to'siqlarini kamaytiradi, mustaqil fikrlash va erkin nutq yuritish ko'nikmalarini shakllantiradi. Natijada o'quvchilarning nutqiy malakasi, artikulyatsiyasi hamda til birliklaridan to'g'ri foydalanish darajasi sezilarli ravishda oshadi.

M.P.Manaenkova “Gapirish (speaking) nutqi kommunikativ kompetensiyaning bir qismidir” deb ta'kidlangan. Bu fikrni til orqali shakllantirish va gapirishni idrok etish va hosil qilish jarayonida bunday usullardan foydalanish qobiliyatini anglatadi. Biroq, gapirish nutqi, xuddi lingvistik kompetensiya kabi, o'z-o'zidan maqsad emas, balki kommunikativ kompetensiya yo'lidagi oraliq bo'g'indir [6].

Ushbu metodik yondashuvlar talabalarning nutqiy kompetensiyani samarali rivojlantirishga xizmat qiladi. Har bir usulning to'g'ri va o'rinli qo'llanilishi o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi va talabalarning kommunikativ ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

№	Talabalarda nutqiy kompetensiyani takomillashtirish uchun qo'shimcha metodik yondashuvlar quyidagilardan iborat
1.	Kasbiy yo'naltirilgan nutq mashqlari: Talabalarning kelajakdagi kasbiy faoliyatlariga mos keladigan nutqiy vaziyatlarni yaratish orqali ularning nutqiy kompetensiyani rivojlantirish mumkin. Bu usul talabalarning kasbiy nutq ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi.
2.	Nutqiy muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan topshiriqlar: Talabalarga turli nutqiy muammolarni hal qilishga qaratilgan topshiriqlar berish orqali

	ularning nutqiy kompetensiyani oshirish mumkin. Bu usul talabalarning muloqotda duch keladigan muammolarni mustaqil hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.
3.	Nutqiy faoliyatni baholash va tahlil qilish: Talabalarning nutqiy faoliyatini muntazam ravishda baholash va tahlil qilish orqali ularning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, shuningdek, individual yondashuvlarni ishlab chiqish mumkin. Bu usul talabalarning nutqiy kompetensiyani takomillashtirishda samarali hisoblanadi.
4.	O'qituvchi nutqining namuna sifatida qo'llanilishi: O'qituvchining nutqi talabalarga namuna bo'lib xizmat qiladi. O'qituvchi tomonidan to'g'ri, ravon va ifodali nutqning namoyish etilishi talabalarning nutqiy kompetensiyani rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.
5.	Texnik oliy o'quv yurtlarida chet tili o'qitishning maxsus usullari: Texnik yo'nalishdagi talabalarga chet tilini o'qitishda nutqiy kompetensiyani shakllantirish uchun maxsus metodlardan foydalanish zarur. Bu usullar talabalarning kasbiy ehtiyojlariga moslashtirilgan bo'lib, ularning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu qo'shimcha metodik yondashuvlar talabalarning nutqiy kompetensiyani yanada samarali rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tilning barcha jarayonlarining o'ziga xos jihatlari, o'rganish metodlari va mexanizmlari mavjud. Nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ham o'z mexanizmlari bor. Nutqiy kompetensiyani tilda ifodalash uchun ma'lum bir psixofiziologik xususiyatlar muloqot qiluvchining nutqida rivojlangan bo'lishi kerak. Nutqiy kompetensiyaning psixofiziologik mexanizmlarini E.I.Passov o'z tadqiqotlarida atroflicha yoritilib o'tgan. Bu mexanizmlar 6 ta turga bo'linadi va ularning barchasini nutqiy kompetensiya ko'nikmalarini rivojlantirishdagi uzviy bog'liqligi ahamiyatini to'raligicha ochib berish muhim omillardan biridir[7]:

I.A.Zimnyayaning fikricha, nutqiy kompetensiyani sub'ektlar shaxsiy faoliyatining qadriyatli-mazmunli, xulq-atvorga oid, motivatsiyali, hissiy-irodaviy, kognitiv natijalarini yaratishga ko'maklashadigan yangi tuzilmalar: bilim, qadriyatlar, munosabatlar va sh.k. tizimi sifatida talqin qiladi. nutqiy kompetensiya chet tili ta'limining natijasi, yakunidir[9]. Psixologiyada nutqiy kompetensiya mazmunli ma'lumotlarni o'zlashtirish, qayta ishlash va ko'paytirishning potensial qobiliyati sifatida V.A.Gorina o'zining ilmiy ishlarida tavsiflaydi [10].

Shu o'rinda, J.J.Jalolov falsafa fanida nutqiy kompetensiya tushunchasiga oid bir qancha tariflar mavjud ekanligini va unga ko'ra inson aqliy faoliyatining o'ziga xos fazilatlari jamlanmasi, ularning kasbiy faoliyati davomida shakllanishi, eng avvalo o'sha insonning faqat o'ziga tegishli xususiyati ekanligi haqida ta'kidlaydi [3].

Tajriba, avvaldan hech qachon o'ziga xoslik sifatida berilmagan tajriba, barcha bilimga ega bo'lgan ob'yektlar hayotning kutilayotgan muammolarini hal etishda bilimga intilish orqali rivojlanadi" Shundan kelib chiqqan holda, M.V.Avetisyan o'zining ilmiy ishlarida tilning nazariya sifatida tavsifini quyidagicha ta'riflash maqsadga muvofiq, ya'ni "Harakatda amaliy natijalar va muvaffaqiyatlarga erishish", umumiy holda uning nutqiy kompetensiya funksiyasiga e'tibor qaratish, ma'naviy harakati davomida faqat bir-biri bilan muloqotda amalga oshadi" deb ta'kidlagan[1].

A.R.Luriya ta'kidlashicha, nutqiy kompetensiya funksiyalari spektrini virtual kommunikatsiya sohasi bilan kengaytirish kerak. Internet global kompyuter tarmog'i texnologiya sifatida, ochiq jamiyatning psixik-ijtimoiy jarayoni sifatida, barcha ma'lumotlar, axborotlar ko'lami hamda uni tadqiq qilishni va ushbu darajani istalgan mutaxassisning kommunikativ, kasbiy hamda umumiy madaniyatining tarkibiy qismlari kontekstiga qo'shishni talab qiluvchi alohida kommunikatsiya sohasi sifatida qabul qilinishi mumkinligi aytib o'tilgan[9]. Virtual kommunikatsiyaning bosh xususiyati xabarlarini qabul qiluvchilar va jo'natuvchilarning belgilangan vazifalari bilan birga bo'lib turgan alohida munosabatlar bilan bog'liqdir.

I.A.Zimnyaya har bir muloqot akti-bu muayyan kontekst sharoitida berilgan jo‘natuvchining berilgan qabul qiluvchi bilan noyob birlik degan fikrni ilgari suradi. Muvaffaqiyatli nutqiy kompetensiyaning eng birinchi sharti - xabaring qaratilgan shaxsni tasavvur qilishdir. Madaniyatlararo kommunikatsiya shuning uchun ham kross-madaniy mojarolarga, tushunmovchilikka olib keladiki, tomonlarning bir-biri haqidagi bilimlari arziyas darajada kam hisoblanadi[8].

Innovatsion ta’lim texnologiyalaridan foydalanish;texnologiyalar nutqiy kompetensiyani rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Quyidagi innovatsion texnologiyalar samarali natijalar beradi: onlayn platformalar (Duolingo, BBC Learning English, Ling Q) yordamida o‘z-o‘zini rivojlantirish[4].

Ta’lim muhitining nutqiy kompetensiya rivojiga moslashtirilishi;talabalarning xorijiy tilda ravon muloqot qila olishlari uchun til o‘rganuvchilarining ta’lim olish muhiti qulay tashkil etilishi kerak. “Speaking club” va ilmiy muhokamalar tashkil etish; real muloqot, interaktiv suhbat uyushtirish lingvistik sharoitlarni yaratish uchun muhimdir[5].

Chet tilidagi nutqiy kompetensiyani rivojlantirishda quyidagi innovatsion pedagogik metodlardan foydalanish tavsiya etiladi:

CLT (Communicative Language Teaching) – kommunikativ til o‘qitish metodi; ushbu metod yordamida o‘qituvchi talabalarni real hayotiy vaziyatlarda faol ishtirok etish uchun rag‘batlantiradi va albatta, o‘z o‘rnida lisoniy nutqni muvaffaqiyatli rivojlantiradi. Task-Based Learning (TBL) – vazifa asosida

o'qitish; TBL metodi yordamida o'qituvchi talabalarga ma'lum bir mashqlarni bajartirish orqali yangi til birliklarini samarali egallashlariga yordam beradi.

Audio-lingval metod; ushbu metoddan foydallanuvchi ustozlar talabalarni eshitish orqali o'rganish tamoyiliga tayanishadi, chet tilda talabalarning lisoniy kompetensiyasini autentik audio materiallar vositasida rivojlantirishlari mumkin.

Flipped Classroom-o'qitishning teskari modeli; R.Godwin-Jones ta'kidlashicha, bu metod yordamida o'qituvchi talabalarga darsga kelishdan oldin ma'lum bir mavzuga mustaqil tayyorgarlik ko'rishlarini tayinlaydi, dars jarayonida esa nutqiy kompetensiyani rivojlantirish uchun amaliy mashqlar bajartiradi[2].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

- 1.Аветисян М.В. Обучение научному общению в свете прагмалингвистики. // Сб. научных трудов МГПИИЯ им. Тореца. 1985. Вып. 257с.
- 2.Godwin-Jones, R.(2016).Emerging technologies: VR and Language Learning,20(3),9-15.
3. Jalolov J.J. “Chet tili o'qitish metodikasi”, Toshkent, 1996 yil.
- 4.Qodirov A. va boshqalar, 2018. Pedagogik texnologiyalar asoslari.
- 5.Матгьяш О.И. Что такое коммуникация и нужно ли нам коммуникативное образование? // Сибир. Философия. Образование. № 6, 2002. с. 210.
- 6.Манаенкова М.П. Речевая компетентность личности: содержание и структура. Мичуринский государственный аграрный университет, г. Мичуринск, Российская Федерация, e-mail: mmanaenkova@yandex.ru
- 7.Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению- М., Русский язык. 1989.
- 8.Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учеб. пособие. Ростов н/Д.: Изд-во «Феникс», 2007. - 480 с.
- 9.Лурия А.Р. Язык и сознание / Под ред. Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 2003. - 416 с .
- 10.Горина В.А. О системном подходе к анализу коммуникативной компетенции. // Сб. научных трудов МГПИИИЯ им. М. Тореца. Вып. 304. - М., 1988. 211. С.

